

Le représentant d'Etat, acteur de la transition écologique et du développement durable – Paris

4ème Forum de l'association des préfets et représentants de l'État de la francophonie – APREF – Paris

École Militaire de Paris du 8 décembre 2023

Intervention de Sophie Lavaux

“L'enjeu de la biodiversité dans le cadre de la gestion de crise est un des défis futurs pour les responsables des services de sécurité et de secours”

Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je souhaite débiter cette intervention par la présentation des principes de la gestion de crise en Belgique. Notre modèle s'organise autour de trois niveaux de pouvoir.

- **Le niveau communal. Lorsqu'une crise se déroule sur une commune/municipalité, le Bourgmestre/Maire est compétent pour la gestion de cet incident.**

- Le niveau provincial. Par contre, lorsque la catastrophe s'étend sur plusieurs communes/municipalités et nécessite une coordination, c'est le Gouverneur qui est responsable pour gérer cette situation.
- Le niveau national ressort, quant à lui, de la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Il vise les situations de crise qui s'étendent sur tout le pays ou ayant des conséquences pour tout le pays.

En ce qui me concerne, en tant que Haut fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise – Gouverneur pour la gestion de crise, j'ai la responsabilité de la gestion des catastrophes et des situations d'urgence pour la Région bruxelloise qui compte 1,2 millions d'habitants et 19 communes.

Revenons en au cœur de notre sujet. Les experts constatent ces dernières années que les crises sont de plus en plus complexes, multifactorielles et systémiques. Mon collègue Olivier Schmitz, le Gouverneur du Luxembourg, a élaboré avec l'appui d'un panel d'experts un Livre blanc sur la gestion de crise en Belgique pour expliquer la complexité de cette problématique et y opposer un certain nombre de recommandations.¹

En Belgique, la gestion de crise en tant que telle n'est qu'une partie de la problématique. Les autorités belges travaillent sur la base du cycle du risque dans son ensemble. Celui-ci s'articule autour des étapes suivantes : l'analyse des risques, la prévention des risques, la préparation et la planification d'urgence, la gestion de crise, le rétablissement, l'évaluation de la crise.

Il faut être honnête, la biodiversité n'est pas reprise en tant qu'élément majeur dans toutes étapes du cycle du risque. C'est même le parent pauvre de la gestion de crise. Elle peut néanmoins jouer un rôle important dans la période qui précède la catastrophe de manière préventive mais également dans la phase de rétablissement.

Au niveau préventif, quelques initiatives basées sur la biodiversité sont cependant mises en place dans notre pays afin d'éviter ou limiter l'ampleur de certaines crises. La ville de Liège a par exemple élaboré un programme appelé le « Plan Canopée » visant à planter plus de 24 000 arbres à l'horizon 2030 pour créer une couverture végétale destinée à protéger la ville. Les effets qui sont attendus sont une baisse des températures, la captation de CO₂, la purification de l'air, ainsi qu'évidemment les effets d'ombrage rafraîchissant.

En ce qui concerne la planification d'urgence, comme cela a été expliqué précédemment par mon collègue, le Gouverneur de Namur, en Belgique nous avons une obligation légale de rédiger des plans d'urgence dont certains dédiés aux phénomènes de dérèglement climatique. Néanmoins, les aspects liés à la biodiversité ne sont pas pris en compte de manière systématique dans les différents plans. Les principes essentiels repris dans les plans d'urgence relèvent essentiellement la coordination des services de sécurité et de secours.

Pendant la crise, il faut se rendre à l'évidence, c'est la conduite de la bataille qui prime. La coordination des services opérationnels est la priorité afin de secourir les citoyens et

de protéger les infrastructures critiques. La biodiversité est reléguée au second plan.

Néanmoins, dans la phase de rétablissement, donc après la crise, la question sous-jacente qui se pose : comment faire pour normaliser les situations mais aussi pour permettre aux territoires de retrouver leur équilibre ? Lors de la gestion de l'incident de Fukushima en 2011, des mesures de surveillance de la faune et de la flore ont été mises en place par les autorités pour suivre l'évolution des populations d'espèces et évaluer les effets de cette catastrophe sur la biodiversité.

En conclusion, la biodiversité rend plus riche et plus résilient nos écosystèmes. Une biodiversité riche limite les effets de certains types de crise. Il sera donc impératif pour les années à venir de reconnaître l'importance de celle-ci pour la résilience des écosystèmes face aux crises et de prendre compte de manière proactive cet aspect dans la planification d'urgence et la gestion de crise. »

APREF

L'Association des Préfets et des Représentants de l'État de la Francophonie (APREF) est une Association Loi 1901.

Elle a pour objectif de permettre aux préfets et représentants de l'État francophones de mutualiser leurs préoccupations et pratiques administratives en leur offrant un cadre de rencontres, d'échanges et de travail.

Elle a également pour ambition de participer, au sein de la Francophonie, à la meilleure reconnaissance des cultures administratives des différents membres.